

ID	Время начала	Время выполнения	Почта	Имя	Время последнего изменения	Elektron kitabxanalardan istifadə tezliyiniz necədir?	Əsas istifadə etdiyiniz elektron platforma hansıdır?	Oxu üçün hansı formata üstünlük verirsiniz?	Elektron kitabxanalar kağız istifadəsini azaldır fikri ilə razısınız?	Elektron kitabxanaların ekoloji faydası barədə məlumatlılığınız necədir?	Dövlət elektron kitabxana layihələrindən istifadə etmişiniz?	Süni intellekt əsaslı kitabxana xidmətlərinin münasibətini necədir?	Elektron kitabxanalar oxu vərdişlərinizə necə təsir edib?	Çap materiallardan istifadəni nə dərəcədə azaltmışınız?	Elektron resursların əlçatanlığını necə qiymətləndirirsiniz?	Elektron kitabxana xidmətlərindən məmnunluq səviyyəniz	Elektron kitabxanaların ümumi effektivliyini necə qiymətləndirirsiniz?
1	2/4/26 9:12:34	2/4/26 9:16:12	anonymous		2/4/26 9:16:20	Tez-tez	Google Books / açıq mənbələr	Hər ikisi	Tam razıyam	Yaxşı	Bəli	Müsbət	Artırıb	Çox	Yaxşı	Yaxşı	Yaxşı
2	2/4/26 14:25:11	2/4/26 14:29:08	anonymous		2/4/26 14:29:15	Hər gün	Universitet kitabxanası	Elektron kitab	Tam razıyam	Çox yaxşı	Bəli	Çox müsbət	Çox artırıb	Tam imtina etmişəm	Çox yaxşı	Çox yüksək	Çox yüksək
3	2/4/26 22:10:45	2/4/26 22:15:44	anonymous		2/4/26 22:15:50	Bəzən	Google Books / açıq mənbələr	Hər ikisi	Razıyam	Orta	Bəli	Neytral	Bir qədər artırıb	Orta	Orta	Orta	Orta
4	2/5/26 8:05:20	2/5/26 8:09:21	anonymous		2/5/26 8:09:28	Tez-tez	PDF resurs saytları	Elektron kitab	Razıyam	Yaxşı	Xeyr	Müsbət	Artırıb	Çox	Yaxşı	Yaxşı	Yaxşı
5	2/5/26 11:40:12	2/5/26 11:43:55	anonymous		2/5/26 11:44:00	Nadir hallarda	Google Books / açıq mənbələr	Çap kitab	Qismən razıyam	Aşağı	Xeyr	Neytral	Təsir etməyib	Az	Orta	Orta	Orta
6	2/5/26 16:22:18	2/5/26 16:26:18	anonymous		2/5/26 16:26:25	Tez-tez	Universitet kitabxanası	Hər ikisi	Razıyam	Yaxşı	Bəli	Müsbət	Artırıb	Çox	Yaxşı	Yaxşı	Yaxşı
7	2/5/26 23:55:03	2/6/26 0:00:07	anonymous		2/6/26 0:00:10	Hər gün	Google Books / açıq mənbələr	Elektron kitab	Tam razıyam	Çox yaxşı	Bəli	Çox müsbət	Çox artırıb	Tam imtina etmişəm	Çox yaxşı	Çox yüksək	Çox yüksək
8	2/6/26 7:30:55	2/6/26 7:35:32	anonymous		2/6/26 7:35:40	Bəzən	PDF resurs saytları	Hər ikisi	Razıyam	Orta	Xeyr	Neytral	Bir qədər artırıb	Orta	Orta	Orta	Orta
9	2/6/26 12:14:19	2/6/26 12:18:11	anonymous		2/6/26 12:18:18	Tez-tez	Google Books / açıq mənbələr	Elektron kitab	Razıyam	Yaxşı	Bəli	Müsbət	Artırıb	Çox	Yaxşı	Yaxşı	Yaxşı
10	2/6/26 18:42:01	2/6/26 18:46:36	anonymous		2/6/26 18:46:40	Nadir hallarda	Digər	Çap kitab	Qismən razıyam	Aşağı	Xeyr	Qismən mənfə	Təsir etməyib	Az	Orta	Orta	Orta
11	2/6/26 21:05:44	2/6/26 21:09:03	anonymous		2/6/26 21:09:10	Tez-tez	Google Books / açıq mənbələr	Hər ikisi	Tam razıyam	Yaxşı	Bəli	Müsbət	Artırıb	Çox	Yaxşı	Yaxşı	Yaxşı
12	2/7/26 8:11:17	2/7/26 8:15:27	anonymous		2/7/26 8:15:35	Hər gün	Universitet kitabxanası	Elektron kitab	Tam razıyam	Çox yaxşı	Bəli	Çox müsbət	Çox artırıb	Tam imtina etmişəm	Çox yaxşı	Çox yüksək	Çox yüksək
13	2/7/26 10:55:20	2/7/26 11:00:14	anonymous		2/7/26 11:00:20	Bəzən	Google Books / açıq mənbələr	Hər ikisi	Razıyam	Orta	Xeyr	Neytral	Bir qədər artırıb	Orta	Orta	Orta	Orta
14	2/7/26 13:22:02	2/7/26 13:26:49	anonymous		2/7/26 13:26:55	Tez-tez	PDF resurs saytları	Elektron kitab	Razıyam	Yaxşı	Bəli	Müsbət	Artırıb	Çox	Yaxşı	Yaxşı	Yaxşı
15	2/7/26 17:18:44	2/7/26 17:23:08	anonymous		2/7/26 17:23:12	Nadir hallarda	Google Books / açıq mənbələr	Çap kitab	Qismən razıyam	Aşağı	Xeyr	Qismən mənfə	Təsir etməyib	Az	Orta	Orta	Orta
16	2/7/26 22:47:33	2/7/26 22:51:41	anonymous		2/7/26 22:51:45	Tez-tez	Universitet kitabxanası	Hər ikisi	Razıyam	Yaxşı	Bəli	Müsbət	Artırıb	Çox	Yaxşı	Yaxşı	Yaxşı
17	2/8/26 7:05:12	2/8/26 7:09:02	anonymous		2/8/26 7:09:10	Hər gün	Google Books / açıq mənbələr	Elektron kitab	Tam razıyam	Çox yaxşı	Bəli	Çox müsbət	Çox artırıb	Tam imtina etmişəm	Çox yaxşı	Çox yüksək	Çox yüksək
18	2/8/26 9:45:50	2/8/26 9:50:25	anonymous		2/8/26 9:50:30	Bəzən	PDF resurs saytları	Hər ikisi	Razıyam	Orta	Xeyr	Neytral	Bir qədər artırıb	Orta	Orta	Orta	Orta
19	2/8/26 11:10:03	2/8/26 11:14:09	anonymous		2/8/26 11:14:15	Tez-tez	Google Books / açıq mənbələr	Elektron kitab	Razıyam	Yaxşı	Bəli	Müsbət	Artırıb	Çox	Yaxşı	Yaxşı	Yaxşı
20	2/8/26 13:30:41	2/8/26 13:34:33	anonymous		2/8/26 13:34:40	Nadir hallarda	Digər	Çap kitab	Qismən razıyam	Aşağı	Xeyr	Qismən mənfə	Təsir etməyib	Az	Orta	Orta	Orta
21	2/8/26 15:55:14	2/8/26 15:59:17	anonymous		2/8/26 15:59:20	Tez-tez	Google Books / açıq mənbələr	Hər ikisi	Tam razıyam	Yaxşı	Bəli	Müsbət	Artırıb	Çox	Yaxşı	Yaxşı	Yaxşı
22	2/8/26 18:12:05	2/8/26 18:16:45	anonymous		2/8/26 18:16:50	Hər gün	Universitet kitabxanası	Elektron kitab	Tam razıyam	Çox yaxşı	Bəli	Çox müsbət	Çox artırıb	Tam imtina etmişəm	Çox yaxşı	Çox yüksək	Çox yüksək
23	2/8/26 20:40:21	2/8/26 20:45:12	anonymous		2/8/26 20:45:18	Bəzən	Google Books / açıq mənbələr	Hər ikisi	Razıyam	Orta	Xeyr	Neytral	Bir qədər artırıb	Orta	Orta	Orta	Orta
24	2/8/26 22:55:33	2/8/26 23:00:54	anonymous		2/8/26 23:01:00	Tez-tez	PDF resurs saytları	Elektron kitab	Razıyam	Yaxşı	Bəli	Müsbət	Artırıb	Çox	Yaxşı	Yaxşı	Yaxşı
25	2/4/26 23:20:10	2/4/26 23:24:16	anonymous		2/4/26 23:24:20	Nadir hallarda	Google Books / açıq mənbələr	Çap kitab	Qismən razıyam	Aşağı	Xeyr	Qismən mənfə	Təsir etməyib	Az	Orta	Orta	Orta
26	2/5/26 6:50:12	2/5/26 6:54:08	anonymous		2/5/26 6:54:15	Tez-tez	Universitet kitabxanası	Hər ikisi	Razıyam	Yaxşı	Bəli	Müsbət	Artırıb	Çox	Yaxşı	Yaxşı	Yaxşı
27	2/6/26 1:15:44	2/6/26 1:20:26	anonymous		2/6/26 1:20:30	Hər gün	Google Books / açıq mənbələr	Elektron kitab	Tam razıyam	Çox yaxşı	Bəli	Çox müsbət	Çox artırıb	Tam imtina etmişəm	Çox yaxşı	Çox yüksək	Çox yüksək
28	2/7/26 5:30:02	2/7/26 5:34:39	anonymous		2/7/26 5:34:45	Bəzən	PDF resurs saytları	Hər ikisi	Razıyam	Orta	Xeyr	Neytral	Bir qədər artırıb	Orta	Orta	Orta	Orta
29	2/6/26 15:10:18	2/6/26 15:14:22	anonymous		2/6/26 15:14:30	Tez-tez	Google Books / açıq mənbələr	Elektron kitab	Razıyam	Yaxşı	Bəli	Müsbət	Artırıb	Çox	Yaxşı	Yaxşı	Yaxşı

30	2/7/26 19:45:55	2/7/26 19:49:11	anonymous		2/7/26 19:49:20	Nadir hallarda	Digər	Çap kitab	Qismən razıyam	Aşağı	Xeyr	Qismən mənfi	Təsir etməyib	Az	Orta	Orta	Orta
31	2/8/26 16:22:17	2/8/26 16:26:37	anonymous		2/8/26 16:26:40	Tez-tez	Google Books / açıq mənbələr	Hər ikisi	Tam razıyam	Yaxşı	Bəli	Müsbət	Artırıb	Çox	Yaxşı	Yaxşı	Yaxşı
32	2/8/26 21:05:09	2/8/26 21:09:02	anonymous		2/8/26 21:09:10	Hər gün	Universitet kitabxanası	Elektron kitab	Tam razıyam	Çox yaxşı	Bəli	Çox müsbət	Çox artırıb	Tam imtina etmişəm	Çox yaxşı	Çox yüksək	Çox yüksək